

Ciudades resilientes al cambio climático: un llamado para aterrizar prácticas ambientales sostenibles en los POT

Dra. Laura Rengifo Correa

Dr. Javier Augusto Vera

Docentes, programa Ingeniería Ambiental

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es la principal herramienta para que las ciudades y regiones del país organicen sus planes territoriales, tal como se define en la Ley 388 de 1997. Algunos de los temas que se abordan en los POT incluyen: acceso a servicios públicos, vivienda, vías y servicios públicos. El ordenamiento territorial permite tomar decisiones que aporten a la calidad de vida de los individuos que viven en ese territorio. La mayoría de los POT se formalizaron a principios de la década pasada con base en la información y recursos de los gobiernos locales de ese momento (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) y, aunque desde 1938 se ha hablado de cambio climático (Mira Bohórquez & Muñoz Fonnegra, 2023), es solo a partir del año 2000 que el tema ha tenido un mayor apogeo, siendo así que la mayoría de los POT del país no conciben este tema aún.

Debido a este vacío en los POT, podemos asumir que nuestras ciudades actualmente no están preparadas para afrontar los

cambios y riesgos físicos que plantea el cambio climático. Este último se define como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables” (Díaz Cordero, 2012). Algunas ciudades tendrán dificultades para brindar servicios básicos a sus residentes ante el cambio climático, ya que este afectará el suministro de agua potable, la infraestructura física, las vías, los bienes y servicios de los ecosistemas, el suministro de energía y la producción industrial (ONU-HABITAT, 2011).

El cambio climático es el mayor desafío ambiental del mundo, pero todavía podemos hacer algo al respecto a través de la planificación territorial, porque las ciudades que construimos hoy, determinarán el nivel de vida que todos sus habitantes desearán durante muchos años. Por consiguiente, la dimensión ambiental del desarrollo territorial y los atributos del territorio (vivienda, transporte, equipamientos, suelo y sobre

todo espacio público), deben articularse al desarrollo de las ciudades. Es por ello que en el abordaje de estos problemas se deben explorar las distintas dimensiones de la adopción y mitigación con el objeto de transformarlas e integrarlas en acciones que respondan a las necesidades de las ciudades (Sánchez Rodríguez, 2013).

La mitigación del impacto del cambio climático en las ciudades es un reto dado que las ciudades en Colombia crecen aceleradamente. Esto a su vez genera problemas como los son asentamientos informales, barrios en precariedad, complicaciones en la salud en los habitantes, destrucción de zonas verdes, los cuales reflejan el déficit de infraestructura y de gobernabilidad. Todas estas situaciones transcurren en medio de una orografía y climas complejos, inmigraciones constantes, desigualdad económica, delincuencia común, vialidad insuficiente y con alta accidentalidad. Como consecuencia, las poblaciones urbanas en Colombia sufren de vulnerabilidad multidimensional. Por lo tanto, toda propuesta que involucre el bienestar de los habitantes mediante la utilización sostenible y la participación en los beneficios de la biodiversidad debe aterrizarse a dicho contexto (ONU, 2018). Con el propósito de mitigar las alteraciones que se presentan por el proceso del cambio

climático en las ciudades, aquí proponemos algunas medidas desde el área ambiental que se pueden aterrizar en los POT.

Protección y restauración de zonas de ladera

La expansión urbana alcanza las zonas de ladera. Esto abarca desde asentamientos de invasión hasta urbanizaciones con sus respectivos permisos. El cambio climático supone un gran reto que afecta particularmente a dichas zonas, ya que la exacerbación de las lluvias deriva en que estos asentamientos se encuentran en alto riesgo de deslave. Mientras tanto, las zonas continuas a las áreas de ladera urbanizadas sufren las consecuencias de inundaciones, dada la pérdida de la retención de agua por parte de la vegetación. Por tal motivo, se propone que los POT adecuen la regulación sobre las construcciones urbanas en las áreas de ladera, priorizando la protección y restauración de zonas verdes en un porcentaje tal, que se garantice la retención de aguas lluvias en los suelos, y asegurando un seguimiento y actualización de estos porcentajes ante nuevas condiciones climatológicas (Rengifo-Correa, 2024).

Jardines para polinizadores

Los pobladores urbanos se encuentran desconectados de las áreas verdes porque el esparcimiento de niños, jóvenes y adultos suele ocurrir en espacios cerrados. Una solución a dicha problemática es la implementación de jardines para polinizadores como estrategia educativa, recreativa y de apropiación social. Los jardines de polinizadores buscan promover la preservación del servicio ecosistémico de polinización por fauna silvestre, mediante el diseño paisajístico de un jardín que involucre plantas nativas. Debido a que estos jardines requieren un mantenimiento por parte de la comunidad, la estrategia también involucra un componente educativo y de apropiación social como ventajas adicionales. Asimismo, una consecuencia secundaria a la apropiación social del espacio verde recuperado es el embellecimiento paisajístico y la reducción de la inseguridad en las zonas donde son instalados y mantenidos adecuadamente (Rengifo-Correa, 2024).

Jardines verticales

La expansión vertical es una parte característica del crecimiento urbano. En términos de superficie, el área vertical puede superar por varias dimensiones a la horizontal en algunas ciudades de Colombia. Aquí, se propone que el POT reglamente, promueva y subsidie la implementación de jardines verticales en las propiedades con crecimiento vertical, particularmente en aquellas zonas donde hay escasez de áreas verdes públicas. Como beneficios a esta implementación se contarían el embellecimiento paisajístico, la reducción en la temperatura y emisión de gases de efecto invernadero de la ciudad, la disminución de la brecha de la desigualdad y el incremento de la conectividad de las áreas verdes urbanas con la matriz circundante (Arizmendi et al. 2020, Rengifo-Correa, 2024).

Cercas vivas

La alta accidentalidad vial es una constante en las ciudades de Colombia que se mantiene a pesar la formación obligatoria que reciben los conductores y las amonestaciones monetarias ante las infracciones. Asimismo, las vías pueden ser cruzadas inadecuadamente por entidades difíciles de regular, como lo son las personas en situación de calle y fauna silvestre o doméstica en condición feral. Aquí se propone que las alcaldías, en conjunto con las entidades de tránsito, identifiquen las vías de alta accidentalidad y en ellas implementen cercas vivas (WWF, 2018). A pesar que como cercas se podría usar otro tipo de implementaciones (por ejemplo, las mallas metálicas), las cercas vivas tienen beneficios adicionales como la reducción de la temperatura ambiental y el embellecimiento paisajístico. Además, las cercas vivas son menos propensas al vandalismo (Rengifo-Correa, 2024).

Referencias

- Arizmendi, M.C., L.E. Núñez Rosas, M.R. Meneses Ramírez, C.I. Rodríguez Flores. 2020. Jardines para polinizadores: una herramienta para la conservación. UNAM, Secretaría de Desarrollo Institucional, México.
- Díaz Cordero, G. (2012). El cambio climático. Ciencia y Sociedad, XXXVII (2), 227-240. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/870/87024179004.pdf>
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (s.f.). Rutas especializadas para la formulación de los Planes de Desarrollo Territoriales. Departamento Nacional de Planeación. Obtenido de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/rutas-especializadas-salud.pdf>
- Mira Bohórquez, P. C., & Muñoz Fonnegra, S. (2023). Estudios interdisciplinarios sobre el cambio climático. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia. Obtenido de <https://philarchive.org/archive/MIREIS>
- ONU. 2018. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.
- ONU-HABITAT. (2011). Las ciudades y el cambio climático: Orientaciones para políticas. Informe Mundial para Asentamientos Humanos. Rio de Janeiro, Brasil: Earthscan. Obtenido de <https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Las%20Ciudades%20Y%20El%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20Orientaciones%20Para%20Pol%C3%ADticas.pdf>
- Sánchez Rodríguez, R. (Ed.). (2013). Respuestas urbanas al cambio climático en América Latina. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas. Obtenido de <https://repositorio.cepa.org/server/api/core/bitstreams/0504c503-7703-4313-8106-878ba4c2edf8/content>
- Rengifo-Correa, L.A. (2024) Espacios Verdes y Azules En Las Zonas Urbanas. En: GIECSA (2024) Ingeniería ambiental a la COP16 de biodiversidad. <https://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/2019/10/CARTILLA-COP16-DESDE-LAS-UTS.pdf>
- WWF. 2018. Glosario ambiental ¿Qué son las cercas vivas? Fecha consulta: 7 de mayo de 2024. [\[https://www.wwf.org.co/?335770/Glosario-ambiental-Que-son-las-cercas-vivas\]](https://www.wwf.org.co/?335770/Glosario-ambiental-Que-son-las-cercas-vivas)